

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

qizilo'ngachga kiritadilar va qizilo'ngach bo'shlig'iga 5-7 ml vazelin moyi quyiladi. Jarroh qo'lini oshqozonga kiritadi, barmoqlari bilan yurak sfinkterini ochadi va barmoqlarini qizilo'ngachga kiritadi, begona jismni paypaslaydi. Yordamchi zondni boshqa tomondan begona jismga olib keladi va kranial siljishni oldini olish uchun uni begona jismni fiksatsiya qiladi. Bunday fiksatsiyadan so'ng, jarroh boshqa qo'li bilan Alisa yoki Koxer qisqichidan foydalanib, qo'lining nazorati ostida yurak qismi va oshqozon devoridagi kesma orqali begona jismni olib tashlaydi. Shundan so'ng, jarroh qizilo'ngach devorining yaxlitligini palpatsiya qiladi. Agar devorning yorilishi kuzatilsa, operatsiyaning ikkinchi bosqichi qizilo'ngach yorilishining intratorakal choklashi bo'ladi (yuqoriga qarang). Qizilo'ngachning yorilishi aniqlanmasa, operatsiya yakunlanadi: oshqozon devorining jarohat yarasini choklash, qorin bo'shlig'ini yuvish va qorin old devorini choklash. Operatsiyadan keyingi 4-kuni qorin va ko'krak bo'shlig'ida erkin suyuqlikni aniqlash uchun nazorat rentgenogrammasi yoki ultratovush tekshiruvini o'tkaziladi. Gastrotomiya

uchun umumiy qabul qilingan usul bo'yicha operatsiyadan keyingi davolash muolajalarini qo'llash tavsiya etiladi.

Tadqiqotlar kuzatuviga ko'ra, begona jismlarni jarrohlik yo'li bilan olib tashlashda ko'plab asoratlar (operatsiya qilingan hayvonlarning umumiy sonining 23%) yiringli asoratlar bilan bog'liq bo'lib, ularning sababi aseptika va antiseptika qoidalariga rioya qilmaslik, operatsiyadan keyingi antibiotiklarning etarli emasligi, muolaja to'la qonli yakunlanmasligi, qizilo'ngach yoki oshqozon ustidagi tikuvlarning muvaffaqiyatsizligi deb hisoblaymiz.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, qizilo'ngach bo'shlig'ida begona jismlarni tashxislash ko'pchilik shifokorlar uchun muammo tug'dirmasa ham, jarrohlik davolash yuqori professionallikni talab qiladi, ayniqsa begona jismni intratorakal olib tashlash usuli tanlangan bo'lsa. Bundan tashqari, kasallikning operatsiyadan keying muolaja kursini diqqat bilan kuzatib borish va ko'krak yoki qorin bo'shlig'ida yiringli jarayonlarning rivojlanishiga yo'l qo'yimaslik kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Itlar anatomiyasi Slesarenko N.A. Lan, Sankt-Peterburg, 2004 yil
2. Itlarda oshqozon va taloq jarrohligi, Timofeev S.V., Pozyabin S.V. va boshqalar. M.: Zoomedlit, 2009
3. Veterinariya rentgenografiyasi Xan K., Hurd C. M.: Akvarium, 2006 yil.
4. Itlarda qorin bo'shlig'ining jarrohlik kasalliklarining rentgenologik diagnostikasi Pozyabin S.V., Timofeev S.V.
5. Veterinariya tibbiyoti M.: 2006.- No 4.-P.36-37 Pozyabin S.V.
6. Operativ xirurgiya – X.K. Rustamov, Ya.A.Axbutayev, B.D.Narziyev – 1997

УДК: 616.5.089.088.061

МЕТОДИКА ОПЕРАЦИЯ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ ПРИ АКУШЕРСКОЙ ПАТОЛОГИИ У ОВЕЦ И КОЗ

¹Халимова Алина Артуровна

Студентка ветеринарной медицины ТашГАУ

²Абдурахимов Исмаил Эрмухаммадович

Магистр ветеринарной хирургии ТашГАУ

³Улмасов Ботир Фархадович

Доцент кафедры общей зоотехнии и ветеринарной медицины, ТашГАУ

**METHOD OF CESAREAN SECTION OPERATION FOR OBSTETRIC PATHOLOGY IN
SHEEP AND GOATS**

¹Xalimova Alina Arturovna

Student of Veterinary Medicine TSAU

²Abdurakhimov Ismail Ermukhammad oglu

Master of Veterinary Surgery TSAU

³Ulmasov Botir Farxodovich

Associate Professor of General Zootechnics and Veterinary Medicine, TSAU

Аннотация. Овцеводство и козоводство — одна из важнейших отраслей животноводства, являющаяся неотъемлемой частью сельского хозяйства Узбекистана. Сегодня эта отрасль развивается быстрыми темпами, особенно в плане разведения чистопородных овец и коз, увеличения поголовья племенных животных, удовлетворения потребности населения в качественной мясной и молочной продукции. Разведением чистопородных овец и коз занимаются многие хозяйства и население, при этом животных завозят из разных стран. В статье описаны методы устранения патологических состояний, возникающих во время родов у овец и коз, с помощью операции кесарева сечения, техника проведения кесарева сечения у овец и коз, применение анестезиологического, фиксирующего и шовного материала.

Ключевые слова: матка, кесарево сечение, рана, травма, шов, шовный материал, кетгут, шелковые нити.

Abstract. Sheep and goat breeding is one of the most important branches of animal husbandry, which is an integral part of the agriculture of Uzbekistan. Today, this industry is developing rapidly, especially in terms of breeding purebred sheep and goats, increasing the number of breeding animals, meeting the population's needs for high-quality meat and dairy products. Many farms and the population are engaged in breeding purebred sheep and goats, while animals are imported from different countries. The article describes methods for eliminating pathological conditions that occur during childbirth in sheep and goats using cesarean section, the technique of cesarean section in sheep and goats, the use of anesthetic, fixing and suture material.

Keywords: uterus, cesarean section, wound, injury, suture, suture material, catgut, silk threads.

Овцеводство и козоводство — одна из важнейших отраслей животноводства, являющаяся неотъемлемой частью сельского хозяйства Узбекистана. Сегодня эта отрасль развивается быстрыми темпами, особенно в плане разведения чистопородных овец и коз, увеличения поголовья племенных животных, удовлетворения потребности населения в качественной мясной и молочной продукции. Разведением чистопородных овец и коз занимаются многие хозяйства и население, при этом животных завозят из разных стран. Причины патологии родов у овец и коз разнообразны; Замечено, что животные осеменяются до достижения ими полной половой и физиологической зрелости из-за неправильного ухода, проблем с кормлением, инфекционных и инвазионных заболеваний,

стресса, травм и повреждений. При акушерской патологии акушерскую помощь оказывают чабаны и ветеринарные специалисты. Во многих случаях при оказании акушерской помощи наблюдаются травмы самки и эмбриона, повреждение кровеносных сосудов у матерей, внутренние кровотечения, что приводит к гибели животных или вынужденному убою. В племенных хозяйствах экономически целесообразно проводить хирургические вмешательства на животных при акушерских патологиях.

В последние годы кесарево сечение практикуется у животных для облегчения родов у беременных животных, особенно овец и коз. Помимо патологии репродуктивной системы овец и коз

показанием к хирургическому вмешательству является анатомо-топографическое строение их половых органов (А.С. Кашин, 2001, Л.В. Медведева, 2004). При проведении данной операции перед хирургами встают задачи ускорения (оптимизации) заживления рубца, образовавшегося в результате разреза матки, определения исхода операции и изучения ее влияния на последующие беременности. Формирование рубца зависит от метода закрытия раны матки и качества ушных материалов.

В традиционной медицинской и ветеринарной практике для закрытия ран матки достаточно применения двух- и трехслойных швов. Недостатком этих методов является наложение большого количества шовного материала на ткани, что приводит к образованию грубого, деформированного рубца, нарушению кровообращения в тканях в этой области, длительному периоду процессов регенерации (Л.П. Трояновская, 1995).

В последние годы наметилась тенденция к совершенствованию методов прививки, при этом предлагается использовать современные прививочные материалы. Это считается ведущим методом профилактики послеоперационных осложнений (Б.Д. Нарзиев, 2015).

Целью исследования является совершенствование правильного выполнения техники кесарева сечения у овец и коз при появлении патологических признаков в родах, а также сравнение используемых материалов и методов резания с учетом морфотопографического строения матки.

Методы и материалы. Техника кесарева сечения у овец и коз.

Фиксация. Овцы и козы фиксируются на операционном столе в положении на спине (рисунок 1).

Перимедикация. Раствор атропина сульфата 0,1% вводят внутривенно из расчета 0,5–0,8 мл на 10 кг массы тела.

Рисунок 1. Фиксация к операционному столу в положении лежа на спине.

Анестезия. Для общей анестезии внутримышечно вводят 2% миорелаксант кселозина гидрохлорид. По линии разреза методом инфильтрации вводят 2% раствор новокаина.

Инструменты. Используется большой набор хирургических инструментов.

Шовный материалы. Для закрытия раны матки используют натуральный рассасывающийся хромированный кетгут или синтетический рассасывающийся викрил

2 мм, шелковые нити № 2-3 и белые хлопчатобумажные нити № 40-10 (рисунок 2).

Техника операции. После подготовки к операции проводится кесарево сечение. В этом случае выполняется лапаротомия с медиальным разрезом мышечной стенки параллельнобальной части брюшной полости. После рассечения всех тканей осуществляется доступ к тканям брюшной полости. Рог матки извлекается из раны на

YANGI O'ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG'OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

брюшной стенке, образовавшейся во время кесарева сечения, и помещается на салфетку. Находят часть рога матки с небольшим количеством кровеносных сосудов и делают разрез. Длина разреза зависит от размера плода внутри матки. Необходимо обеспечить возможность выхода эмбриона или эмбрионов через рану. Плоды у обоих полов

извлекаются через разрез в матке. Затем матку ушивают двухслойными швами: первый слой — непрерывным швом по Шмидену, второй слой — непрерывным швом по Плахотину, третий слой — непрерывным швом по Ламберу или непрерывным швом по Ламберу.

Рисунок 2. Натуральные и синтетические абсорбирующие шовный материалы.

На раны овец и коз первой экспериментальной группы накладывали хромированный кетгут и закрывали его непрерывным слоем по методу Ламберта. При препарировании по методу Ламберта рассекаются только два слоя матки, то есть игла вводится со стороны серозного слоя, проходит через мышечный слой, а затем извлекается из серозного слоя. При этом слизистая и подслизистая оболочки не сшиваются, в результате чего кровообращение в них не нарушается, что

повышает степень сращения тканей и в дальнейшем благоприятствует процессу заживления и образованию рубца. Образующийся рубец тонкий и имеет низкую адгезию (спайку), что обусловлено наличием хрома в кетгуте (рисунок 3).

У овец и коз второй группы раны матки зашивают натуральным шелком по методу Ламберта. При использовании для наложения швов шелковой нити образование рубцов задерживается на 1–3 дня. Рубец относительно грубый, с высокой степенью адгезии.

Рисунок 3. Схема хирургической техники.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Третьей контрольной группе овец и коз проводили ушивание раны матки традиционным методом Шмидена-Ламберта с использованием хлопчатобумажных нитей. При прижигании по методу Шмидена-

Ламберта рубец грубый, степень спаек (сращений) очень высокая, функция матки часто нарушается и может привести к пиометре (рисунок 4).

Рисунок 4. Метод прививки Шмидена-Ламберта

После ушивания раны матки ее медленно опускают в брюшную полость. Перед опусканием на место шва на матке наносят 1% эмульсию синтомицина. Затем брюшная стенка разрывается. Раны овец и коз первой группы были зашиты хромированным кетгутом, второй группы — шелковой нитью, третьей группы — хлопчатобумажной нитью. Было установлено, что у первой группы наблюдалась хорошая регенерация и образование рубцов. Было установлено, что у овец и коз в оставшейся группе были выявлены сложные травмы и развились лигатурные свищи.

Результаты исследования.

Исследования проводились на кафедре ветеринарной медицины и виварии Ташкентского государственного аграрного университета.

Эксперименты проводились на 9 овцах и козах с патологией плода. Овец и коз разделили на группы по 3 особи в каждой.

В I опытной группе матку овец и коз препарировали однослойным методом Ламберта, используя в качестве материала хромированный кетгут.

Во II опытной группе раны овец и коз зашивали однослойным швом по методу Ламбера, используя в качестве материала шелковые нити № 2-3.

Раны овец и коз контрольной группы III закрывали традиционным двухслойным швом Шмидена и Ламбера, используя в качестве материала хлопковые нити.

В ходе экспериментов контролировались общие клинические параметры (травма, пульс, дыхание). Ежедневно определяли состояние раны на брюшной стенке, отек тканей, цвет, запах и плотность раневой жидкости, контролировали процесс формирования рубца. Раневую поверхность обрабатывали антисептическими препаратами: 5% йодом, бетадином, окси-спреем, химиспреем, докси-спреем в течение 10 дней. На 11–21-е сутки после операции одной овце или козе опытной группы проводили диагностическую лапаротомию для определения состояния раны матки, ее реакции на примененные шовные материалы, герметичности и качества образовавшегося рубца.

Заключение, предложения и рекомендации. В результате проведенных по

данному поводу исследований сделаны следующие выводы и даны рекомендации для ветеринарной практики по применению кесарева сечения с целью устранения патологических состояний в родах.

1. Терапевтическая эффективность кесарева сечения у овец и коз зависит от метода наложения швов и материала, используемого для закрытия раны матки на заключительном этапе операции.

2. При кесаревом сечении паралюмбальная лапаротомия выполняется

через срединный разрез, что облегчает доступ к матке и обеспечивает заживление раны и формирование качественного рубца.

3. В результате экспериментов установлено, что применение однорядного шва Ламбера и хромированного кетгута для закрытия раны матки обеспечивает отсутствие осложнений после операции и формирование достаточно прочного и качественного рубца.

Библиографический список :

1. Кашин А.С. Закрытие послеоперационных ран брюшной стенки у животных, Ветеринарный журнал № 4, 2001;
2. Нарзиев Б.Д. Сравнительная оценка швов и материалов, используемых при кесаревом сечении у собак, Журнал «Зооветеринария» № 2, 2015 г. ;
3. Медведева Л.В. К вопросу о применении однорядного кишечного шва. Новосибирск, 2004;
4. Трояновская Л.П. Опыт применения нового шовного материала для ветеринарии. Тезисы докладов международной конференции, 1995 г.
5. Н.А. Малыгина Новые методы закрытия раны матки при кесаревом сечении у собак и кошек . Вестник Алтайского государственного аграрного университета № 2 , 2018.

KATTA QORIN FISTULASI: KATTA QORIN SUYUQLIGINI TRANSFUNATSIYA QILISH VA OVQAT HAZM QILISH TIZIMINI TADQIQ QILISH UCHUN MUHIM VOSITA

¹Mamatqulov Asadulla Shukurullo o‘g‘li –tayanch doktorant, SamDVMCHBU.TF

²O‘lmasov Botir Farhodovich – dotsent, TDAU

³Ro‘ziqulov Nuriddin Bolliyeovich – dotsent, SamDVMChBU

***Annotatsiya:** Fistulali sigir-bu sigirning kata qorin (oshqozonini) tashqi muhit bilan bog'laydigan o'tish joyi (fistula) bo'lgan sigir. Sigirning oshqozonida bu teshikni yaratib orqali, masalan, sigirning oshqozoni qanday ishlashini, sigirning oshqozonidagi mikroflorani va ba'zi ozuqalar qanchalik tez hazm bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Voyaga yetmagan sigirlar ideal nomzod emas, chunki sigir o'sishda davom etar ekan, fistula joyi kattalashib, teshik atrofida oqmalar va drenaj paydo bo'ladi.*

***Kalit so'zlar:** Sog'in sigir, katta qorin fistulasi, transfaunatsiya, mikroflora, veterinariya xirurgiyasi, choklov materiallari.*

***Аннотация:** Фистулированная корова — это корова, у которой имеется проход (фистула), соединяющий рубец коровы (желудок) с внешней средой. Создав такое отверстие в желудке коровы, вы можете, например, узнать, как работает желудок коровы, какова микрофлора в желудке коровы и как быстро перевариваются определенные продукты. Молодые коровы не являются идеальными кандидатами, поскольку по мере роста коровы*